

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

УДК: 616-001.17-616-001.36-07-084

KHAYITOV Laziz Milionerovich
KHAKIMOV Erkin Abdikhalilovich
Republican Scientific Center for Emergency
Medical Aid of the Samarkand Branch
KARABAEV Khudoiberdi Karabaevich
ABROROV Shahbozjon Nematzoda
Samarkand State Medical Institute

THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED

For citation: Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon. THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.121-128

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165976>

ANNOTATION

Multiple organ failure syndrome complicates the course of many diseases and critical conditions and is the main cause of mortality. The course of burn disease is accompanied by multiple organ disorders, however, in severely burned patients, this syndrome is practically not covered in domestic and foreign literature, its pathogenesis, structure, features of clinical and morphological manifestations have not been studied. The structures of MOF were studied in 210 patients (average age 25.5 ± 5.4 years) with deep burns of more than 25% of the body surface and burn shock of I-II-III degree. The introduction of advanced complex intensive infusiontransfusion therapy, the use of organoprotective therapy, as well as correction of the burdened pre-morbid background, nutritional support facilitates the course of shock, reduces the number of patients with multiple organ failure and mortality in severely burned. Thanks to the application of the principles of intensive therapy during the period of MOF in patients with burn shock, we managed to reduce mortality from 9.6 (in 2010) to 2.8% (in 2022).

Keywords: deep burns, burn shock, multiple organ failure, intensive care.

ХАЙИТОВ Лазиз Миллионерович
ХАКИМОВ Эркин Абдихалилович
Республика шошилинич тиббий ёрдам
илмий маркази Самарқанд филиали
КАРАБАЕВ Худойберди Карабаевич
АБРОРОВ Шахбозжон Нематзода
Самарқанд давлат тиббиёт университети

КУЙГАН БЕМОРЛАРДА ПОЛИОРГАН ЕТИШМОВЧИЛИГИ СИНДРОМИНИ ИНТЕНСИВ ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Полиорган етишмовчилиги синдроми кўпгина касалликлар ва критик ҳолатларни кечишини оғирлаштириб, ўлимнинг асосий сабаби бўлиб ҳисобланади. Куйиш касаллиги полиорган бузилишлари билан кечади, аммо оғир куйган беморларда бу синдром мамлакатимиз ва ҳориж адабиётларида деярли ёритилмаган, унинг патогенези, кечиши, клиник ва морфологик белгилариинг ўзига хослиги ўрганилмаган. Мазкур мақолада куйиш касаллиги ва полиорган бузилишлари ривожланиши патогенези ёритилган бўлиб, унинг профилактикаси ва коррекциясининг асосий усуллари баён қилинган. ПОЕ структураси тана юзасининг 25% дан ортиқ чуқур куйиши ва I-II-III даражали куйиш шоки билан 210 беморда (ўртача ёши $25,5 \pm 5,4$) ўрганилган. Такомиллаштирилган интенсив инфузион-трансфузион терапия комплекси принципларини амалиётга киритиш, органопротектор терапияни қўллаш, бундан ташқари салбий преморбид фонни коррекциялаш, нутритив қувватлаш шок кечишини енгиллаштиради, чуқур куйган беморларда полиорган етишмовчилиги ва ўлим фозини камайтиради. Куйиш шоки қайд этилган беморларда ПОЕ даврида интенсив терапия тамойилларини қўллаш туфайли биз ўлим даражасини 9,6 дан (2010 йилда) 2,8% гача (2022 йилда) камайтиришга муваффақ бўлдик.

Калит сўзлар: чуқур куйиш, куйиш шоки, полиорган етишмовчилиги, интенсив терапия.

ХАЙИТОВ Лазиз Милонерович

ХАКИМОВ Эркин Абдихалилович

Республиканский научный центр экстренной
медицинской помощи Самаркандского филиала

КАРАБАЕВ Худойберди Карабаевич

АБРОРОВ Шахбозжон Нематзода

Самаркандский Государственный медицинский институт

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ОБОЖЖЁННЫХ

АННОТАЦИЯ

Синдром полиорганной недостаточности усугубляет течение многих заболеваний и критических состояний и считается основной причиной смерти. Ожоговая болезнь сопровождается полиорганными нарушениями, но этот синдром у тяжелообожженных практически не освещен в отечественной и зарубежной литературе, его патогенез, течение, клинико-морфологические особенности не изучены. В данной статье описан патогенез развития ожоговой болезни и полиорганных нарушений, описаны основные методы ее профилактики и коррекции. Структура ПОЭ у 210 больных с глубокими ожогами более 25% поверхности тела и ожоговым шоком I-II-III степени (средний возраст $25,5 \pm 5,4$ года). Внедрение принципов усовершенствованного комплекса интенсивной инфузионно-трансфузионной терапии, применение органопротекторной терапии, коррекция негативного преморбидного фона, нутритивная поддержка купируют шок, снижают полиорганную недостаточность и летальность у глубоко обожженных. Нам удалось снизить летальность с 9,6 (в 2010 г.) до 2,8% (в 2022 г.) за счет применения принципов интенсивной терапии при ПОЭ у больных с ожоговым шоком.

Ключевые слова: глубокий ожог, ожоговый шок, полиорганная недостаточность, интенсивная терапия.

Долзарблиги. Полиорган етишмовчилиги (ПОЕ) - бу икки ёки ундан ортиқ функционал тизимларнинг етишмовчилигидир, вақт ўтиши билан критик ҳолатда агрессив воситачилари томонидан тананинг барча аъзолари ва тўқималарига универсал зарар у ёки бу

органлар масалан, ўпка, юрак, буйрак ва бошқалар етишмовчилиги белгиларининг сезиларли устунлигидир.

ПОЕнинг янги хусусияти - бу ҳаётини муҳим аъзолар ёки тизимга зарар етказишнинг олдини олиш мумкин эмаслиги, бундай ҳолатга тушгандан сўнг, тананинг ишлаш олимаслигини, умуман ҳаётини функцияларни ва тузилишини сақлаб қолиш учун ресурслар бевосита бир нечта орган дисфункциясининг органлар қаршилиқ кўрсатиш қобилиятининг турли хиллигидир.

Полиорган дисфункциясининг даражасини аниқлайдиган бевосита факторларга органнинг гипоксияга ва қон айланишининг бузилишига чидамлилиги киради [4, 6, 8]. Шимолий Америка тадқиқотчиларининг фикрига кўра, 20 йилдан ортиқ вақт давомида жарроҳлик шифохоналарининг интенсив терапия бўлимлари ва реанимация бўлимларида беморларнинг 75-80% ни ўлимига ПОЕ асосий сабаб бўлиб келган.

Шу билан бирга, ПОЕ билан беморнинг жарроҳлик интенсив терапия бўлимларида ўртача қолиш муддати 21 кун, даволаниш нархи еса тахминан 85 000 АҚШ долларини ташкил этади

Омон қолган ва реабилитация қилинган беморларга умумий молиявий инвестициялар 300 000 АҚШ долларига яқинлашади [12].

ПОЕ синдроми ривожланишининг учта асосий фазаси мавжуд:

1. Индукцион фаза, унинг натижаси тизимли яллиғланиш реакциясини қўзғатувчи бир қатор гуморал омиллар синтези.

2. Каскад фазаси, ўткир ўпка шикастланишининг ривожланиши, калликреин-кинин тизимининг каскадларини, арахидон кислотаси тизим ва қон ивиш тизимини фаоллаштириш;

3. Иккиламчи аутогажовуз фазаси, ҳаддан ташқариорган дисфункцияси ва барқарор гиперметаболизм, бунда беморнинг танаси гомеостазни доимий тартибга солиш қобилиятини йўқотади.

Тизимли яллиғланиш воситачиларининг келиб чиқиши- бу жуда бошқача бўлиши мумкин чиқарилишини қўзғатувчи тетиклантивучи омиллар инфекция, травма, ишемия, қон йўқотиш, куйишдир. Мавжуд адабиётларда куйган беморларда куйиш шокида ПОЕ синдроми муаммосини акс еттирувчи фақат алоҳида ишлар мавжуд [7,8].

Материаллар ва тадқиқот усуллари

210 беморда ПОЕ тузилишини ўрганишда (ўртача ёши $25,5 \pm 5,4$ йил)тана юзасининг 25% дан ортиқ чуқур куйишлари ва I-II-III даражали куйиш шоки билан биз қуйидагиларни аниқладик: 149 (71,0%>) нафар беморда, биз юрак-қон томир касалликларининг ривожланишига ва худди шу миқдорда нафас олиш функциясининг бузилиш ташхисини қўйдик. Ривожланиш частотаси бўйича иккинчи ўринда асаб тизими дисфункцияси, ўткир буйрак етишмовчилиги, ўткир токсик (ёки гипоксик) гепатит, ОИТ дисфункцияси ва гиперметаболизм билан боғлиқ ҳолатлар. Улар 46,7%, 45,8%, 44,8% ва 43,3% ларда келади. Ривожланиш частотаси бўйича учинчи ўринда гемостаз тизимининг патологияси (30,6% ҳолларда) туради. Шунинг таъкидлаш керакки, куйиш майдони ПОЕ ривожланишининг ҳал қилувчи омилларидан биридир. Шундай қилиб, маҳаллийдан кенг тарқалгангача, турли тизимлар томонидан етишмовчиликнинг ривожланиш частотаси 2-3 баравар ортади [4,12].

Натижалар ва унинг муҳокамаси.

ПОЕнинг энг оғир қўриниши ўткир респиратор дистресс синдроми (ЎРДС) ривожланиши ҳисобланади. ЎРДС - ўпканинг ўзига хос бўлмаган шикастланиши, бу ўз навбатида эндотелийнинг фаол шикастланиши билан боғлиқ медиаторлар, ўпканинг жароҳатланиши натижасида прогрессив кислородга боғлиқ гипоксияга олиб келади, бу ҳолат алвеоло-капилляр мембрана орқали кислород диффузия блоки, вено-артериал шунт қон айланиши ва кўп ҳолларда сунъий нафас олдириш ва кислород ташиш функциясини тиклаш ва бошқа усуллари талаб қилади.

Шу билан бирга, куйганларнинг кўпчилигида шокнинг биринчи соатларидан бошлаб ва унинг давомийлиги давомида кислородга эҳтиёжи соғлом одамга нисбатан 120 дан 200% гача ўсиб боради. Шунга қарамай, куйиш зарбаси пайтида организмнинг кислородга бўлган

талаби қондирилмайди, бу қонда пирозум кислотаси ва сут кислоталари тўпланишига яъни организмда компенсацияланган ёки компенсацияланмаган ацидознинг ривожланишига олиб келади. [4, 5, 12].

Куйиш шоки ҳолатида бўлган беморларда энг кўп зарарландиган юрак-қон томир тизими кислород ташиш бузилишларининг патогенезида асосий бўғиндир.

Юрак қон томир тизими нафас олиш тизими билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, қон томир тизимида насос функциясидан кўпроқ жавобгардир. Юрак-қон томир тизимининг дисфункцияси марказида тизим кислородни етказиб бериши ва истеъмол қилишнинг бузилиши ётади. Ҳар бир бемор ўзига хос гемодинамик профил бир қатор омилларнинг ўзаро таъсири билан аниқланди: фон ҳолати ва қон айланиш тизимининг тури (гипокинетик, эукинетик ва гиперкинетик), шикастланишнинг оғирлиги ва касалхонадан олдинги вақт давомийлиги, олдинги терапиянинг ҳажми ва табиати, куйишнинг чуқурлиги ва локализацияси ("шокоген" деб аталадиган зоналар ёки улардан ташқарида).

Термал жароҳати бўлган беморларда буйрак функциясининг бузилиши учинчи ўринда - 45,8% берди. Буйрақларнинг экскретор функциясини бузилиши, қондаги водород ионларининг даражасини нормада сақлаб қолишни қийинлаштиради. Танадаги суюқликни сақланиб туриши (интерстициал тўқималарда) ионларнинг чиқарилишининг пасайишига олиб келади. Шок қанчалик оғир бўлса, ишқорий заҳиранинг шунчалик пасайиши кузатилади ва ацидоз ривожланади [2, 3]. КОСдаги ўзгариш даражаси нафақат куйиш шокиннинг оғирлигининг кўрсаткичи ҳисобланади. Қоннинг РН даражаси билан организмнинг ферментатив бўлган барча метаболлик жараёнлари кўп жиҳатдан боғлиқ бўлади. Шунинг учун, қоннинг РН стабиллиги

даражаси куйиш шоки билан курашиш учун ажралмас шароитдир. Ҳозирги вақтда патоген эканлиги исботланган кўплаб патологик жараёнларда эркин радикал липид пероксидациясини кучайтириш роли, айниқса, эркин радикал жараёнлар энг интенсив кечадиган "танқидий" вазиятлардаги беморларда аста-секин ва токсик метаболитларни боғлашга қаратилган ҳимоя механизмлари камайтиради.

Ушбу жараёнлар организмдаги токсинларни ҳаракатга келтиришга қодир индукторлар ҳисобланади. Умумий периферияни оширишда уларнинг роли қон томир қаршилиги ва микросиркуляциянинг бузилиши, шунингдек миёкард қисқаришининг бузилиши юрак чиқишининг пасайишидир. Шок ҳолатида пероксидазанинг тўпланиши қондаги тромб ҳосил бўлишига олиб келади.

Терминологияда "куйиш токсемияси ёки септикотоксемия" номи ишлатган. Куйиш патогенезининг токсик тушунчаси ҳаётнинг бузилишига олиб келадиган куйган модданинг танада шаклланиши билан боғлиқ касаллик ҳаракатсизлик, 100 йилдан кўпроқ вақт олдин пайдо бўлган. Токсик концепциянинг ривожланишининг асосий натижалари: куйган терининг токсиклигининг яхши далили бу куйишда токсемиянинг гистиоген хусусиятини аниқлаш, сиз тажриба қилган клиникада термик таъсирланган тўқималардан заҳарли куйиш моддасининг бўлиниши, талқини куйиш токсини, куйган терининг антигеник хоссалари ва куйиш интоксикацияси механизмларини аниқлашдир[2]. Куйган терининг токсиклигини аниқлашда биотаҳлилларнинг объектив усулларидан фойдаланилади. Интеграл боғлиқлик мавжуд ўлган лаборатория ҳайвонларининг сони ва экстрактдаги ажратилган ўзига хос оқсил таркиби ўртасидаги боғлиқлик бор. Анормал оқсил компонентининг кўриниши 1986 йилда исботланган. Оқсил ўзига хос антигенга эга хоссалари ва юқори токсиклиги билан ажралиб туради. Токсин тўқималарга тўғридан-тўғри иссиқлик таъсир натижасида пайдо бўлади ва у ташқаридан киритилмайди. Тери ҳароратининг 50 даражага ошиши юқоридаги ҳолат учун асосий шароитдир.

Токсин организмнинг биологик муҳитида яхши эрийди, бу унинг куйишдан кейинги дастлабки даврда теридан қон оқимига тўсиқсиз сўрилишини таъминлайди.

Куйган тери токсини ўзида молекуляр оғирлиги тахминан 290 000 далтон ва ароматик аминокислоталарнинг нисбатан паст миқдорини сақлайди.

Унинг тери оксиллари ва қон зардоби билан ўхшаш бўлмаганлиги характерлидир. Куйиш токсини ҳатто лаборатория ҳайвонларининг қон оқими инъекция қилинганда ҳам аниқ гипотензив таъсирга ега эканлиги аниқланди ва қон босимининг 40-50 мм сим. уст гача пасайишига олиб келди.

Микросиркуляцияда артериолалар торайиши, венулалар бўйлаб қоннинг ҳаракати секинлашиши, ишлайдиган капиллярлар сонининг камайиши каби ўзгаришлар кузатилади.

Токсин таъсирида юзага келадиган ретикуло-эндотелиал тизимнинг (РЕС) бирламчи блокадаси куйиш токсикозининг бошланғич нуқтасига айланади. Токсик гемодинамик таъсири остида Жисмоний гипоксия, РЕС блокадаси ва ички органлар функциясининг бузилиши ривожланади.

Шундай қилиб, яллиғланиш воситачилари ва ПОЕ ва куйган терининг токсинлари томонидан органлар ва тўқималарга универсал зарар етказиши билан кўп орган дисфункцияси синдромининг ривожланишига олиб келади. Ичак етишмовчилиги синдроми (КИС) ва жигар дисфункцияси ёки гипоксикдан кейинги (шокдан кейинги) гепатит ПОЕ ўртасида энг долзарб ҳисобланади.

Унинг намоён бўлиш частотаси ёшга қараб кенг фарқ қилади, аммо бу ерда ўсмирлик даври устунлик қилади. Куйиш касаллигининг патогенезида баъзи муаллифлар оқилона прогнозга таъсир қилувчи учта табиий алгоритм мавжуд деб ҳисоблашади. Биринчиси – жараённинг ривожланишида аутоиммун ёки иммуносупрессив механизмлар устунлиги.

Иккинчи алгоритмнинг диққат марказида эндотоксикознинг устунлиги аниқланади ёки унинг ривожланишини чекловчи механизмлар ётади. Учинчи алгоритм регенератив ва репаратив жараёнларга ёки даволанишга тўсқинлик қиладиган трофологик касалликларга боғлиқ омилларнинг устунлигига боғлиқ. Барча учта алгоритм бир-бири билан чамбарчас боғлиқ ва куйиш касаллиги патогенези учун метаболик асосни ташкил қилади. Ўлган ва нобут бўлаётган тўқималарнинг шаклланиши ситокин фаоллигининг мураккаб, кўп факторли каскадини қўллаб-қувватлайди. Маълум бўлишича, антибиотик ва антибактериал терапиядан кенг фойдаланиш қўллаш ва турли юқумли асоратларни ва уларнинг оқибатларини бартараф етиш учун панацея ҳисобланмайди. Микрофлоранинг сезгирлигини ҳисобга олган ҳолда, антибиотик терапиясини танлаш танани кислород ташувчанликни корекция қилишни талаб қилади.

Йирингли-септик асоратларни ривожланишини профилактика терапиясига терининг аутопластикаси ва кимёвий некролизланган струпларни олиб ташлаш киради.

Термик жароҳатлардан вафот этган беморларнинг биринчи босқичида (туман марказий касалхонаси, ихтисослашмаган клиника) барча терапевтик тадбирларни амалга ошириб компенсатор механизмларни қўзғатиб ўлимнинг олдини олиш мумкин эди.

Шу бугун куйган бемор транспартировкага лойиқ ҳисобланади. Кейинчалик ПОЕ ривожланиши куйган беморни асоратларсиз бошқа касалхонага кучириш имконини бермайди. Бу ҳолатлар беморларни РШТТЁИМ Самарқанд филиали куйиш бўлимига эрта етказиб бериш технологиясини ишлаб чиқиш зарурати билан боғлиқ эди.

Реаниматолог, комбустиолог ва тез тиббий ёрдам ҳамширадан иборат маслаҳат гуруҳи (САХ) жабрланувчи ҳақида маълумотни биринчи соатларда олади. Бирламчи звено даволовчи шифокори маслаҳатчи шифокорнинг тавсияларига кўра, телефон орқали беморнинг аҳволини тавсифлайди ва бошланғич терапияни ўтказиши. Шу билан бирга, қўнғироқ қилинади ва жамоа керакли жойга етиб боради оғирлик даражасини баҳолаш ва транспортдан олдинги тайёргарлик, бу куйидагиларни ўз ичига олади:

1. Бизнинг схемамиз бўйича шок учун инфузион терапия.
2. Наркотик аналгетиклар.
3. Кортикостероидларни жорий етиш.
4. Бронходилататорлар термал ингаляцияли шикастланишлар билан оғриган беморларда қўлланилади.

Нафас олишнинг етарлигини баҳолагандан сўнг, нафас олишни сақлаб туриш зарурати масаласи ҳал қилинади. Бундай ҳолда, трахеостомия амалга оширилади ва бемор

сунъий нафас вентиляциясига ўтказилади. ЎРДСнинг ривожланиши нафас олишни ушлаб туришнинг эрта бошланиши ҳисобланади. 2002 йилда тажрибаларга асосланиб ҳар хил турдаги куйишларда тез тактик қарор қабул қилиш ва сунъий нафас олиш самарадорлигини баҳолаш алгоритмларини яратилишига имкон берди. Ушбу алгоритм РШТТЁИМ Самарқанд филиали куйиш бўлимига ётқизилган беморларнинг кўпчилигига нисбатан қўлланилади.

Озиқлантиришни қўллаб-қувватлаш - бу мунтазам озиқ-овқат истеъмол қилишдан ташқари, бир қатор усуллар орқали етарли овқатланишни таъминлаш жараёнидир. Бу жараён найча орқали, оғиз орқали озиқлантириш, қисман ёки тўлиқ парентерал озиқлантиришни ўз ичига олади.

Озиқланиш ҳолатини аниқлаш учун унинг учта асосий компонентига таяниш керак: энергия ва оксил баланси, ҳаётий органлар функциянинг етарлилиги ва стресс метаболизм даражаси (гиперметаболизм). Оксил-энергия етишмовчилиги даражасини аниқлаш ва ифодалаш учун куйидаги усуллар қўлланилади:

- Клиник кўрсаткичлар (керакли тана вазнининг 10% дан кўпроғини йўқотиш). Идеал тана вазнини Флайш бўйича ҳисоблаш
- Лаборатория параметрлари. Умумий оксил концентрацияси, қондаги албумин ва лимфопения.

Бундан ташқари, овқатланиш ҳолатини баҳолаш учун куйиш яраларининг ҳолати, чуқурлиги ва қайта тикланиш қобилятини ҳисобга олиш керак. Операцион фаолият даражасидир муҳим мезон ҳисобланади. Беморларни энтерал озиқлантириш назогастрал зонддан фойдаланамиз ва бурун қанотида ёпиштириб қўямиз ва ҳар 24 соатда зонд алмаштирилади. Озиқани томчилатиб юбориш усули билан, кунига 16-18 соат, камроқ тез-тез усул билан қўлланилади. Беморларнинг ёшига қараб, асосан лактоза бўлмаганлари (Нутризон, Нутри-Соя, Алфаре) ёки аралаш 50/50 (Берламин) қўлланилади. Лактозасиз ёки паст лактоза аралашмалари бор мослаштирилган сут аралашмаларидан фойдаланишлари мумкин. Тез-тез қайт қиладиган беморларга Нутризон –антирефлюкс препаратини қўллаш тавсия этилади.

тирефлюкс. парентерал озиқлантириш. Парентерал овқатланишнинг асосий таркибий қисмлари сифатида куйидагилар қўлланилади: компонентлар: углеводлар (10% ва 20% глюкоза еритмалари кунига тана вазнига 8-15 г / кг дозада, аста-секин), ёғли эмулсиялар (Липофундин МСТ / ЛСТ кунига тана вазнига 3 г / кг дозада, инъекция тезлиги соатига 0,15 г / кг гача, яъни 100 дан тез емас. соатига мл) ва аминокислоталарнинг эритмалари (Вамин, Инфезол, Аминовеноз, Аминоплазмал - СЕ 10%, Амино-плазмагепа дозасида (Ёғ эмулсияси билан бир вақтда соатига 0,1 г / кг гача бўлган инъекция тезлигида кунига 1,0-2,5 г / кг тана вазнига).

Куйиш касаллигининг ўткир босқичида бўлган 113 беморда гиповолемияни даволаш билан бир қаторда биз амалиёт давомида янги ёндашувлар, яъни инотроп, нафас олиш ва овқатланишни қўллаб-қувватлашни қўлладик.

Ўткир паренхимал ўпка шикастланишининг олдини олиш, марказий гемодинамикани барқарорлаштириш ва полиорган етишмовчилиги синдромининг ривожланиш жараёнини тўхтатиш мақсадида кардиореспиратордан фойдаланиш кислородни ташиш жараёнини оптималлаштиришга имкон берди. Куйиш шоки туфайли миокард дисфункцияси клиникаси бўлган беморларнинг барчасига инотропик ёрдам тақдим этилади. Кардиотропик терапия допамин 3-5 мкг / кг / мин дозалари билан сутка давомида микротомчилар орқали амалга оширилади. Нафас олдириш 17 нафар оғир шокда бўлган беморда намланган кислород билан ўпканинг сунъий вентиляцияси ёрдами кўрсатилди. Куйиш касаллигини тўлиқ ва тўғри даволаш учун етарли ва эрта овқатлаништиришни қўллаб-қувватлаш керак, чунки гиперметаболик синдром термал шикастланиш патогенезида муҳим рол ўйнайди, бу базал метаболизм даражасининг 180-200% гача ошиши, албуминлар ва глобулинларининг катаболизми билан намоён бўлади.

Асосий гуруҳ 48 бемордан иборат бўлиб, улар шок ҳолатидан тузалиб, биргаликда Зонд III аралашмаси билан энтерал овқатланишдан фойдаланилади.

Таққослаш гуруҳидаги куйишнинг чуқурлиги бир хил бўлган 35 беморни энтерал озиклантиришсиз фақат мураккаб инфузион-трансфузион ва антибактериал терапия билан даволанди.

Динамикада биз иккала усул билан даволанган беморларни нафақат тана вазни, балки қондаги компонентлари ҳолатини ҳам кузатдик.

Куйиш шоки даврида сув ва натрийни ушлаб қолиш ва унинг кўпайиши тана вазнининг 8-10% дан ортиқ ортиши ва гипергидротация ҳолатини кўрсатади. Куйиш юзаси 10 дан 20% гача бўлган беморда тана вазнининг ўз ҳолига қайтиши 4-5 кун ичида содир бўлади. Белгиланган муддатдан кейин сувни прогрессив йўқотиш кузатилади куйган тана юзаси 25-40 ёки 40% дан ортиқлигидан қатъи назар, кунлик вазн йўқотиш олдинги ҳолатнинг 2% ни ташкил қилади. Ушбу даврда вазн йўқотиш юмшоқ тўқималарнинг катаболизми хусусан, ёг, мушак ва углевод захиралари камайиши туфайли содир бўлади. Куйган беморларда базал метаболизм даражаси кескин ошиши (2 мартага) ва албумин катаболизми 30-45% га ошишини аниқладик.

Куйган одам учун зарур бўлган калория миқдори куйидаги формула бўйича аниқланди [11]: 1800 ккал / м² сирт тана энергияси / кун (физиологик еҳтиёжлар) + 2200 ккал / м² ёниш майдони / кун (кўшимча калория керак) куйиш натижасида келиб чиққан эҳтиёжни қоплаш учун), катталар учун - кунига 3500-4000 ккал ҳисобланади [5, 8] Куйиш шоки билан беморларда ичаклардаги қон айланишнинг бузилиши натижасида ичаклар парези туфайли парентерал озиклантириш томир ичи орқали амалга оширилади.

Пластик материал донорлари сифатида кристалл аминокислоталарнинг (левамин, валин, трофамин, аминозол ва бошқалар) энг самарали эритмаларива концентранган глюкоза эритмалари (20%, 40%) ва ёг ьемулсиялари (интралипид, липифизан, липофундин ва бошқалар) фойдаланилади.

Кўпгина беморларда шокдан кейин парэнтерал ва энтерал овқатлантириш имкони пайдо бўлади. Аста-секин, истеъмол қилинадиган калорияларнинг 65-80% гача улушига энтерал озикланиш қўлланилади. Куйиш касаллигини эрта озиклантириш нафақат гипопро테인емия, балки анемия ривожланишининг олдини олади.

Баъзи қон параметрларини тиклаш туфайли, уни ўтказиш мумкин бўлади

Чуқур куйган беморларда некретомия ва эрта аутодермопластикани амалга ошириш билан хаётий кўрсаткичлар сифатни яхшилашга ёрдам беради

Хулоса. ПОЕ томонидан асоратланган куйиш шоки бўлган беморларни даволаш муайян қийинчиликларни келтириб чиқаради. Куйиш шоки бўлган беморларда ПОЕ даврида интенсив терапия тамойилларини қўллаш туфайли биз ўлим даражасини 9,6 дан (2010 йилда) 2,8% гача (2022 йилда) камайтиришга муваффақ бўлдик.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Heidelbaugh J.J., Kim A.H., Chang R., Walker P.C. Overutilization of proton-pump inhibitors: what the clinician needs to know // *Therap. Adv. Gastroenterol.* - 2012. - Vol.5. - №4. - P.219-232.
2. Iida H., Kato S., Sekino Y. et al. Early effects of oral administration of omeprazole and roxatidine on gastric pH // *J. Zhejiang. Univ. Sci. B.* - 2012. - Vol.13. - №1. - P.29-34.
3. Johnson D.A., Oldfield E.C. Reported side effects and complications of long-term proton pump inhibitor use: dissecting the evidence // *Clin. Gastroenterol. Hepatol.* - 2013. - Vol.11. - №5. - P.458-464.
4. Khalili H., Dashti-Khavidaki S., Hossein-Talasaz A.H. et al. Descriptive analysis of a clinical pharmacy intervention to improve the appropriate use of stress ulcer prophylaxis in a hospital infectious disease ward // *J. Manag. Care Pharm.* - 2010. - Vol.16. - №2. - P.114-121.
5. Kim Y.J., Koh D.H., Park S.W. et al. Upper gastrointestinal bleeding in severely burned patients: a case-control study to assess risk factors, causes and outcome // *Hepatogastroenterology.* - 2014. - Vol.61. - №136. - P.2256-2259.

6. Kirkpatrick A.W., Roberts D.J., De Waele J. et al. Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome: updated consensus definitions and clinical practice guidelines from the World Society of the Abdominal Compartment Syndrome// *Intensive Care Med.* – 2013. – Vol. 39(7). – P. 1190-206.
7. Klebl F.H., Scholmerich J. Therapy insight: Prophylaxis of stress-induced gastrointestinal bleeding in critically ill patients // *Nat. Clin. Pract. Gastroenterol. Hepatol.* - 2007. - Vol.4. - №10. - P.562-570.
8. Kollias S., Stampolidis N., Kourakos P., Mantzari E., Koupidis S., Tsaousi S., Dimitrouli A., Atiyeh B., Castana O. Abdominal compartment syndrome (ACS) in a severely burned patient // *Ann. Burns Fire Disasters.* - 2015. - Vol. 28(1). - P. 5-8.
9. Lanas A., Carrera-Lasfuentes P., Arguedas Y. et al. Risk of upper and lower gastrointestinal bleeding in patients taking nonsteroidal anti-inflammatory drugs, antiplatelet agents or anticoagulants // *Clin. Gastroenterol. Hepatol.* - 2015. - Vol.13. - №5.P.906-912.
10. Lin P.C., Chang C.H., Hsu P.I. et al. The efficacy and safety of proton pump inhibitors vs histamine-2 receptor antagonists for stress ulcer bleeding prophylaxis among critical care patients: a meta-analysis // *Crit. Care Med.* - 2010. - Vol.38. - №4. - P.1197- 1205.
11. MacLaren R., Reynolds P.M., Allen R.R. Histamine-2 receptor antagonists vs proton pump inhibitors on gastrointestinal tract hemorrhage and infectious complications in the intensive care unit // *JAMA Intern. Med.* - 2014. - Vol.174. - №4. - P.564-574.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000